

L'évaluation des politiques sociales telle qu'elle se fait

Compte rendu du colloque organisé par Isabelle Desmet, Institut régional du Travail social (IRTS) des Hauts-de-France ; Pierre Joly, IRTS Hauts-de-France ; Ana Melo, IRTS Hauts-de-France. Le 12 janvier 2022, Loos (Hauts-de-France)

Thomas Delahais, Quadrant Conseil, tdelahais@quadrant-conseil.fr

Le 12 janvier 2022, se tenait à l'IRTS des Hauts-de-France un [séminaire international](#) francophone réunissant des expert·es, chercheurs/ses et praticien·nes venus de Belgique, du Canada, de France (Métropole et La Réunion), du Luxembourg, du Portugal & de Suisse¹. L'objectif de la journée était d'évoquer collectivement les différentes facettes de l'évaluation dans le travail social, à travers une diversité d'expériences et de pratiques en Europe et au Québec, et des ateliers réflexifs réunissant les stagiaires de l'IRTS.

Les échanges ont permis d'approfondir les représentations que les acteurs du travail social se font de l'évaluation et de la place que celle-ci prend concrètement dans leur travail : fardeau administratif supplémentaire, trop fréquemment vide de sens à l'échelle des établissements sociaux et médicaux-sociaux, mais aussi outil de réflexivité collective, de projection et de transformation au service des finalités de l'action sociale. Les participant·es sont souvent ressorti·es ébranlé·es dans leurs croyances à la fin de la journée, et une question reste présente : comment inventer des approches d'évaluation utiles dans l'action sociale d'aujourd'hui ? Pour les expert·es présent·es, le séminaire était également l'occasion de se placer à hauteur des travailleurs/ses sociaux/les et des cadres et de leurs problématiques métier : Quelle est leur réception de l'évaluation ? Comment est-elle intégrée à leurs questionnements, à leurs analyses, à leurs pratiques ? Ce compte-rendu aborde ici ces différentes questions et propose quelques pistes de réflexion pour la suite.

L'ÉVALUATION, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Comment définir l'évaluation dans le cadre de l'action sociale ? Les acteurs présents ont souvent des représentations très confuses de l'évaluation. Mais utilisé seul, le terme renvoie spontanément pour beaucoup à l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

F. Aubry et C. Leblond offrent un regard sur cette procédure en évoquant l'évaluation de la qualité dans les Établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) français et dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) québécois. Les deux structures sont globalement comparables : elles accueillent des personnes majoritairement

¹ Les participant·es étaient, dans l'ordre alphabétique, Gaëtan Absil ([Helmo](#)), François Aubry ([UQO](#)), Cathy De Sadeleer ([APAJH Somme](#)), Laurence Fond-Harmant ([ACSAE](#)), Berta Granja ([ISSSP](#)), Chloé Leblond (EHPAD en Île-de-France), Jérôme Mabillard ([HETS Genève](#)), Aïda Perichon ([ALEFPA La Réunion](#)). La journée a été introduite par Bertrand Coppin, directeur général de l'IRTS. L'animation était assurée par Thomas Delahais ([Quadrant Conseil](#)). Le séminaire était organisé par Isabelle Desmet, Pierre Joly et Ana Melo de l'IRTS.

âgées et nécessitant un niveau de service important, qui les empêche de demeurer à domicile. La qualité des pratiques y est un enjeu essentiel, sanctionnée par des démarches d'évaluation qualité. Or, dans les deux pays, celles-ci s'appuient sur des indicateurs décidés par l'État, dont la pertinence ou l'applicabilité ne sont pas discutées avec les équipes de terrain. L'évaluation y apparaît souvent comme une démarche désincarnée, portant sur des aspects techniques, et traitée de façon administrative. La standardisation des processus, ainsi que les enjeux, le renouvellement de l'agrément notamment, complique l'adaptation à la situation locale. Enfin, si l'évaluation mobilise fortement le collectif, sa complexité rend son appropriation difficile, dans un contexte généralisé d'épuisement professionnel et de manque de main-d'œuvre.

QUELLES REPRÉSENTATIONS DE L'ÉVALUATION PARMIS LES PARTICIPANTES ?

De fait, la réaction initiale des acteurs présents est souvent assez négative. L'évaluation est objet de défiance. Elle est vue comme un instrument d'une société de la performance, de la rationalisation des instruments et des moyens, s'opposant aux choix sensibles qui doivent être faits au quotidien. C'est aussi une charge de travail, voire une charge mentale, notamment pour les cadres, qui doivent en gérer la périodicité particulière². Les années concernées, l'évaluation se surajoute en effet au travail quotidien des équipes. C'est enfin un sujet d'angoisse (Donaldson et al., 2002) : l'évaluation est en effet un moment lors duquel il faut subir un regard externe, rendre des comptes, avec à la clé le renouvellement de l'agrément.

Cependant, les personnes présentes ayant effectivement participé à des évaluations font un retour plus nuancé. L'évaluation est ainsi une opportunité, celle de pouvoir poser sur la table un certain nombre de difficultés qui ne peuvent pas être réglées au quotidien et de pouvoir en parler ; d'avoir accès à des professionnel·les extérieur·es, les consultant·es en charge des évaluations externes, qui apportent un regard différent, de l'expertise, des exemples de ce qui se fait ailleurs, des solutions concrètes. La mise à disposition d'outils, pour se faciliter la tâche, est de même largement mentionnée. En pratique, même quand la démarche est volontaire, les déceptions sont nombreuses, avant tout en raison de la difficulté à transformer l'identification des problèmes rencontrés en solutions effectivement mises en œuvre.

Au total, la vision qui est brossée lors des échanges est celle d'une évaluation très technique, avec une entrée essentiellement réglementaire (« on le fait parce que c'est obligatoire ») et une visée essentiellement utilitariste (objectiver les pratiques, renouveler l'agrément).

APPORTS D'UNE DÉFINITION DE L'ÉVALUATION

Le séminaire est cependant l'occasion de rappeler que l'évaluation désigne en réalité une plus large diversité de visées (Mertens & Wilson, 2012) et de pratiques (expérimentations sociales, évaluation d'impact social, évaluations de programmes ou de politiques publiques...). L'évaluation est en effet une démarche visant à l'établissement d'un jugement sur la valeur d'une action en situation réelle (c'est-à-dire en théorie *et en pratique*, *intrinsèquement et en contexte*) ; ce jugement étant établi au regard de critères explicites et à partir de données empiriques, dans une optique d'amélioration ou de transformation de l'action (Delahais et al. 2021).

Le rappel de cette définition met en perspective les évaluations d'ESSMS, qui se révèlent relever plus basiquement du champ de l'audit ou du contrôle. Il ouvre aussi un champ des possibles, en

² En France, l'évaluation interne a lieu tous les 5 ans ; et l'évaluation externe tous les 7 ans.

matière d'enjeux auxquels l'évaluation peut répondre, et de pratiques stimulantes pour le travail social, qui sont abordées par les différentes intervenant·s présent·es. Trois orientations ont ainsi été discutées : l'évaluation comme outil de gestion collaborative des équipes et des établissements ; comme outil de travail social ; et enfin, comme moyen de défendre activement l'action sociale et ce qu'elle fait.

L'ÉVALUATION, OUTIL AU SERVICE DE LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES DISPOSITIFS

Sur ce premier thème, trois aspects ressortent :

- L'évaluation est un moyen pour **clarifier les finalités** d'un établissement ou d'un dispositif : que veut-on faire ? Pourquoi est-ce la bonne chose à faire ? Comment y arriver ? L'évaluation permet aux protagonistes de l'action sociale de réfléchir sur leur place dans la résolution de problèmes publics, sur leur territoire, en lien avec d'autres acteurs.
- C'est un moyen d'**impliquer les équipes**, en interne, et les partenaires, en externe, et enfin les publics eux-mêmes dans la gestion stratégique et opérationnelle de l'action sociale. En partant des conséquences réelles, concrètes, de cette dernière sur les pratiques, elle fournit un moyen de réinterroger des pratiques anciennes, de mettre au jour des problèmes dans les cadres d'action et dans les pratiques effectives des acteurs du travail social.
- C'est enfin un moyen de **favoriser la réflexivité** des travailleur/ses sociaux/les, de leur offrir une opportunité de réfléchir au sens de leur métier, ou de contribuer à lui en redonner.

Il est à noter que les établissements n'ont pas toujours besoin d'une évaluation proprement dite ; les agents peuvent aussi se placer dans une posture évaluative, c'est-à-dire regarder une situation de façon évaluative, par les résultats attendus, en se posant la question de ce qui constitue une situation positive à rechercher ou non.

Deux exemples permettent d'appuyer cette orientation. B. Granja, d'abord, raconte l'expérience d'un centre social communautaire au Portugal, L'Abrigo. Celui-ci propose des services diversifiés pour les enfants, les adultes et les familles en difficulté, ainsi que pour les personnes âgées. Pour ces dernières en particulier, l'Abrigo suit depuis 2014 une approche particulière, la [méthodologie Gineste-Marescoti](#). Dans ce cadre, le bien-être des usagers est le critère principal d'appréciation des actions menées, et l'évaluation une façon de s'en assurer. Les personnels sont ainsi amenés à revoir en permanence leurs agissements pour s'ajuster à ce bien-être, de façon générale, mais aussi individualisée. Les soignants sont directement impliqués dans la réalisation de ces objectifs. Après chaque soin, ils enregistrent leur auto-évaluation pour interroger leur pratique au regard du bien-être des personnes, estimé au regard du plaisir ou de la satisfaction témoignés par la personne, sa participation aux soins, sa capacité à se déplacer de façon autonome — ou au contraire, les cas de refus de soins ou les comportements d'agitation verbale ou gestuelle. Les soins peuvent également être captés en vidéo, de façon à être visionnés collectivement et donner lieu le cas échéant à des suggestions d'amélioration. Les personnes et la famille ont le droit de visionner les images, pour les cas où la personne serait en incapacité de prendre une décision consciente. Enfin, cette évaluation se fait dans le respect de la personne, la dématérialisation permettant d'éviter d'afficher sur les murs des informations relevant de l'intimité des personnes. Le cas de l'Abrigo fournit ainsi un modèle d'établissement dans lequel l'évaluation est un processus quotidien et naturel, qui fait partie du travail de l'équipe.

L'autre exemple est apporté par un projet européen visant à soutenir et développer les usages des technologies numériques, par exemple les objets connectés tels que les bracelets électroniques,

ou des applications sur smartphone pour lutter contre l'anxiété. Dans un programme de ce type, les partenaires sont nombreux et viennent de contextes différents. Leur intérêt pour l'évaluation varie également. La démarche engagée par les évaluateurs/rices, G. Absil et L. Fond-Harmant, consiste à s'appuyer sur l'élaboration partagée de questions et de critères d'évaluation pour donner aux partenaires l'occasion de réinterroger le sens même de ce projet : À quoi sert-il ? Qu'est-ce qui constituera un succès ou un échec ? Ce processus ne vise pas qu'à clarifier des objectifs préétablis ; il permet d'améliorer l'intervention en permettant à chacun de se poser réellement ces questions, tout en prenant en compte les perspectives différentes de ses partenaires.

L'ÉVALUATION, CONTINUATION DU TRAVAIL SOCIAL PAR D'AUTRES MOYENS

L'évaluation contribue au travail d'observation sociale, qui est consubstantiel au travail social et qui pourtant pâtit de l'accumulation des tâches à mener et de l'épuisement professionnel subséquent (Saussey, 2017). Elle est aussi une façon d'impliquer activement les publics dans la résolution des problèmes qu'ils rencontrent. Les acteurs présents lors du séminaire sont d'accord avec l'idée que « rien ne doit se faire pour eux, sans eux » (Robert et al., 2018) ; encore faut-il trouver les moyens de donner corps à cette idée.

L'exemple présenté par J. Mabillard représente bien ce cas d'espèce. En 2019, la HETS de Genève est en effet amenée à se pencher sur la situation des jeunes mineurs non accompagnés en Suisse, dont l'État assure la prise en charge dans le cadre des procédures d'asile³. L'accueil des MNA pose question dans ce canton, notamment au regard de l'adéquation entre les besoins des jeunes et leur prise en charge. La demande qui est faite à la HETS, de procéder à une analyse de leurs besoins, était une occasion de s'y pencher. Le principal enjeu de cette évaluation était de pouvoir recueillir la parole des jeunes eux-mêmes à ce sujet, leur avis étant trop rarement pris en compte, et ce afin de la croiser avec les avis des professionnel·les. La méthodologie proposée, articulée autour d'un atelier participatif nommé « Ma voix en image », a permis de libérer la parole des jeunes, et de mettre au jour la discordance entre la diversité des besoins exprimés par les jeunes et la prise en charge de l'institution, centrée sur les besoins physiologiques de base. Or, pour les jeunes, la qualité des relations avec professionnels, le soutien affectif et une bonne intégration dans la société sont tout autant à considérer. Les jeunes attendaient de cette évaluation un effet immédiat, mais la HETS n'était bien entendu pas décisionnaire ; l'équipe d'évaluation a dès lors choisi de continuer à accompagner les participant·es aux ateliers, pour qu'ils et elles aillent porter leurs messages auprès des instances politiques de Genève. Avec cette évaluation participative, la HETS a répondu à un enjeu éthique, celui de la participation des enfants ; mais elle a aussi contribué à l'intégration des jeunes dans un processus d'émancipation et d'intégration unique.

L'ÉVALUATION POUR RÉAFFIRMER LA PERTINENCE DU TRAVAIL SOCIAL

Le travail social – l'action sociale en général – est marqué par une suspicion permanente dans l'opinion publique et dans la sphère politique. Il est ainsi courant d'entendre que les acteurs du travail social seraient guidés par leurs sentiments plutôt que par un souci d'efficacité ; que les personnels ne mettraient pas en place les « bonnes pratiques » qui ont fait leurs preuves ; ou encore

³ Cet exemple a fait l'objet de plusieurs publications scientifiques, notamment par S. Garcia-Delahaye et J. Libois (2021).

que les publics ne feraient pas assez d'efforts, se laisseraient porter, voire abuseraient allègrement des dispositifs sociaux.

L'évaluation, dans ce contexte, est vue comme un outil de contrôle supplémentaire (Lafore, 2006). Mais c'est aussi une opportunité pour les acteurs du travail social de mettre en valeur les fruits de leur travail, en considérant les pratiques professionnelles au regard des effets de l'action, plutôt que de se limiter au registre de la « norme » ou de la « bonne pratique ». Les acteurs présents en sont bien conscients et se sont saisi des expérimentations sociales (et de leur corollaire, l'évaluation), pour montrer l'intérêt de leurs démarches innovantes. Mais il apparaît d'une part que ces démarches volontaires peuvent susciter un désenchantement à la mesure de l'investissement des personnes – un phénomène qu'on retrouve, comme l'indique F. Aubry, dans le secteur communautaire au Québec. D'autre part, on constate en France que ce travail évaluatif reste dans les marges (les innovations) et n'est pas mené pour ce qui constitue le socle de l'activité. Par exemple, telle structure met en avant une expérimentation en faveur de la continuité d'hébergement, mais ne fournit pas un effort similaire pour mettre en évidence l'apport de l'hébergement proprement dit pour les personnes qui en bénéficient et leur trajectoire d'insertion.

De la même manière qu'en interne, apparaît ainsi un besoin de mieux « savoir dire ce que l'on fait » et pourquoi c'est une bonne chose aux partenaires et aux publics, en combinant à la fois un discours sur les valeurs que les acteurs du travail social ont à cœur, mais aussi des éléments empiriques qui appuient ce discours. En ligne de mire, l'acceptation de la dimension politique de l'évaluation au service du plaidoyer pour l'action sociale.

A. Périchon raconte ainsi son expérience de direction d'un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) géré par l'ALEFPA à La Réunion. Son constat est celui de référentiels lourds, très centrés sur le suivi par l'établissement lui-même. Les agents de l'ALEFPA sont persuadés de l'importance du travail en institution (en concurrence larvée avec une prise en charge libérale) ; mais encore faut-il mieux répondre aux besoins : or, les listes d'attente sont longues, et les parents sont insatisfaits. Le COVID exacerbe ces questions, en remettant en cause les protocoles suivis jusque-là et en renforçant les risques de rupture dans les trajectoires des enfants concernés. Les agents de l'ALEFPA rentrent alors dans une démarche d'auto-évaluation. Collectivement, ils explicitent les problèmes rencontrés dans la réponse aux besoins du territoire, et se demandent comment mieux y répondre dans leur pratique professionnelle. Cette démarche amène plusieurs modifications majeures : d'une part, c'est le parcours des enfants qui est pensé dans son ensemble ; d'autre part, il est entendu que selon les besoins identifiés, le CMPP ne sera pas forcément la seule et unique réponse fournie ; mais qu'il peut jouer un rôle de liant entre les différentes institutions impliquées. Ces évolutions impliquent des changements dans l'offre, avec une organisation repensée, un nouveau métier, celui de coordinateur éducatif de parcours, pour proposer une prise en charge complète, et enfin une offre traduisant dorénavant cette orientation plus partenariale (le transport entre différents lieux, par exemple, est désormais intégré dans l'offre). Les agents, investis dans l'évaluation et dans la refonte de la stratégie de l'établissement, soutiennent cette démarche. Enfin, des « audits flash » sont organisés régulièrement pour vérifier que les nouvelles prestations sont en adéquation avec les besoins et atteignent leurs objectifs.

CONCLUSION : DES PISTES POUR CHANGER LES PRATIQUES

Les acteurs du travail social présent ont souvent fait part, à la fin de la journée, de leur sentiment d'étrangeté, face à l'écart entre l'évaluation telle qu'elle se fait et ce qu'elle pourrait être, ouvrant un véritable champ des possibles pour transformer ou soutenir leurs démarches en cours. Cependant, l'évaluation n'est pas une finalité en soi ; elle est un point de départ pour déclencher ou accompagner des transformations nécessaires, que ce soit dans la gestion des établissements et des dispositifs, dans le travail social, ou dans la légitimation des actions engagées et de leurs apports bénéfiques pour la société. Les exemples présentés montrent que ces apports de l'évaluation sont à portée de main. Les évaluations d'ESMS, malgré leurs défauts, sont d'ailleurs reconnues comme une occasion pour lancer des démarches plus ambitieuses.

Reste des enjeux très réels : Comment assurer une compréhension commune de ce qu'est et ce que peut l'évaluation ? comment se lancer et avancer ? Comment maintenir l'état d'esprit nécessaire à la démarche évaluative et comment poursuivre dans la durée ? Plus largement, comment intégrer ces compétences supplémentaires, alors qu'on demande déjà tant de choses aux personnels de direction et aux cadres, d'une part, et aux travailleurs/ses sociaux d'autre part ? Plusieurs pistes ont été lancées par les participant·es, autour des grands enjeux suivants : changer la vision de l'évaluation ; l'utiliser pour donner du sens à l'action ; en faire un élément intégral des métiers du travail social ; et un outil de défense active des valeurs partagées par les acteurs du travail social.

Changer la vision de l'évaluation

- Réintroduire des éléments de définition, même sous une forme très simple. Les concepts les plus évidents ne sont en réalité pas forcément partagés, et ils peuvent devenir vite abstraits pour les parties prenantes. Il serait ainsi intéressant de parler de l'évaluation en français facile à lire et à comprendre (FLAC) pour faciliter l'appropriation par tou·tes.
- Raconter et partager la pratique de l'évaluation par les acteurs du travail social, et pas uniquement sous la forme de *success stories* ! Il faut de même savoir évoquer les échecs, des difficultés, et fournir des pistes pour les surmonter.

L'utiliser pour donner du sens

- Soutenir des démarches d'auto-évaluation collective, dans lesquelles les acteurs du travail social (cadres, personnels, mais aussi usager·es, voire aidant·es) pourraient être (ou redevenir) maîtres de la définition des enjeux et des solutions à apporter. En filigrane apparaît la question des finalités des établissements et des dispositifs : que veut-on faire et comment s'assurer que l'on va dans cette direction ?
- Se donner les capacités pour faire une évaluation à la hauteur des attentes ; travailler collectivement à cette montée en capacité, à travers la mise en commun d'outils, mais aussi de pratiques et d'expériences. Des communautés de pratique incluant les travailleurs/ses sociaux/les et les cadres, mais aussi potentiellement les consultant·es ou les chercheurs/ses, pourraient permettre d'aller dans cette direction.
- Se méfier d'attentes trop importantes, et éviter des décalages trop importants entre les ambitions affichées, l'investissement personnel, et les résultats effectifs, de façon à éviter le désenchantement. L'évaluation peut être un outil significatif au service de démarches de transformation, mais c'est un outil parmi d'autres.

En faire un élément du métier

- Réfléchir à la façon dont l'évaluation peut être utilisée au service direct de l'action : comme outil d'observation sociale (quels sont les besoins ? quelles sont les solutions disponibles, proposées par qui ? sont-elles satisfaisantes ? quels publics restent hors des radars ?) ; comme outil pour s'interroger sur la bonne chose à faire ; pour remettre les usagers au cœur des démarches ; ou pour réfléchir sur les pratiques. Mais une évaluation ne doit pas forcément tout faire à la fois : des démarches limitées, dans lesquelles les acteurs du travail social ont envie de s'investir, avec des résultats attendus à court terme, sont peut-être plus gérables qu'un « grand soir évaluatif ».
- Introduire plus largement la notion de posture évaluative comme une façon d'aborder l'activité de travail social autrement, transversale à l'activité : un savoir professionnel à formaliser. Par exemple, il est possible de s'appuyer sur la posture évaluative pour échanger sur les pratiques, pour revoir les besoins, pour changer d'échelle de réflexion, etc. Pour que l'évaluation ne se surajoute pas aux tâches des équipes, il faut plutôt qu'elle transforme leur manière de faire leur métier.
- Se garder de la « tentation de l'innovation » (ou de trop d'innovation). Le travail social comme l'évaluation disposent déjà de méthodes éprouvées pour organiser la participation, élaborer un diagnostic, etc. Il est ainsi possible de partir des outils et des approches du travail social et d'y incorporer des éléments d'évaluation pour faciliter l'intégration dans les pratiques professionnelles.

S'en servir en défense de valeurs partagées

- Éduquer les parties prenantes, et les financeurs, à l'évaluation, et à une évaluation autre que celle qui est trop souvent imposée par l'État, de façon à en faire un outil de dialogue et de coopération plutôt que de contrôle. Cela signifie également être en mesure de négocier les critères et les indicateurs sur lesquels s'opère le jugement, plutôt que de les accepter ou les subir.

BIBLIOGRAPHIE

- Delahais, T., Devaux-Spatarakis, A., Revillard, A., et Ridde, V. 2021. **Évaluer en fonction de quelles valeurs**. In Delahais, T., Devaux-Spatarakis, A., Revillard, A., et Ridde, V. Évaluation. Fondements, Controverses et Perspectives. Sciences du Bien Commun. p. 243. <https://www.editions-scienceetbiencommun.org/evaluation-fondements-controverses-perspectives/>.
- Donaldson, S., Gooler L.E., et Scriven M. 2002. **Strategies for Managing Evaluation Anxiety: Toward a Psychology of Program Evaluation**. *American Journal of Evaluation* 23 (3): 261-73. <https://doi.org/10.1177/109821400202300303>.
- Garcia-Delahaye, S., Libois, J. 2021. **Évaluation, participation et émancipation en travail social : enjeux méthodologiques et d'accompagnement pour des enfants et des jeunes bénéficiant de mesures de protection**. *Pensée plurielle*. Vol 1, n°53. Pp. 100-122. <https://doi.org/10.3917/pp.053.0100>
- Lafore, R., 2006. **Évaluation et autres novations : quelles formes de régulation pour l'activité sociale et médico-sociale**. Cauquil, G., Lafore R. (Dir). Évaluer les politiques sociales. Société française de l'évaluation. L'Harmattan
- Mertens, Donna M., et Amy T. Wilson. 2012. **Program Evaluation Theory and Practice: A Comprehensive Guide**. Guilford Press.
- Robert, E., Merry, L., Benoît, M., Guimaraes, D. B., & Ruiz-Caseres, M. (2018). **Rien ne doit se faire pour eux sans eux : Renforcer la participation des demandeurs d'asile, réfugiés et migrants sans statut et des organismes communautaires dans la recherche en santé**. *Canadian Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.17269/s41997-018-0042-9>
- Saussey, M. (2017). **Les défis méthodologiques de l'observation sociale**. *Multitudes*, 67(2), 204. <https://doi.org/10.3917/mult.067.0204>